

МЕДИЦИНА КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН В ЛИНГВИСТИКЕ

Н.Б. Усмонова

преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

nadira.xadjimatova@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556491>

***Аннотация.** Медицина как социально-культурный феномен в лингвистике изучает, как медицинские понятия выражаются через язык, как это влияет на восприятие медицины в обществе. В статье рассматривается эволюция феномена медицины в социокультурном контексте. Особое внимание уделяется тому, как культурные различия влияют на медицинскую коммуникацию и практику здравоохранения*

***Ключевые слова:** медицина, социально-культурный, феномен, культура, языкознание.*

Медицина, будучи важным явлением, всегда была в центре внимания исследователей из различных областей. Со временем она стала объектом изучения гуманитарных наук, в частности философии и культурологии. На этот процесс оказало влияние понимание культуры как всеобъемлющего феномена, пронизывающего все аспекты человеческой жизни, что особенно ярко проявилось на рубеже XX-XXI веков. Культура стала рассматриваться как одна из ключевых научных категорий, охватывающая даже столь своеобразные области, как медицина. В контексте самой широкой интерпретации культуры, как второй природы, созданной человеком для его же пользы, медицина представляет собой чрезвычайно интересный объект для анализа.

Медицинские вопросы начинают рассматриваться в культурологическом контексте с различных перспектив: медицинская культура в работах Н.И. Корниец [1], Л.М. Медведевой [2]; социокультурная динамика общества и медицина в исследованиях И.В. Чернышевой [3], П.А. Сорокина [4]; Е.И. Кириленко [5], Т.А. Ковелина [6], И.О. Ильин [7] с работами об образе врача в культуре медицина; медицина как культурный комплекс в исследованиях Н.Н. Седова [8], В.Я. Скворцова [9] и другие аспекты.

Объектом систематического изучения в рамках гуманитарных наук в XX веке стала медицина. Присутствие медико-оздоровительного дискурса в культурном сознании, достижения и трудности научной медицины, а также включение жизненных аспектов в антропологическую проблематику философской мысли, а также внимание к маргинальным состояниям стали факторами, стимулирующими интерес гуманитарных наук к медицине. В этой области исследований выделились ключевые направления: этика современной медицины, культурологический анализ медицины, философия медицины,

социология медицины, этнология здоровья. Процесс медиализации современного культурного дискурса способствовал развитию неклассической мысли, направленной на интеграцию медицинского опыта в гуманитарные исследования и культурные смыслы.

Компонент медицинского знания в рецептурном контексте может быть обоснован различными способами: мифологическим, религиозным, художественным или научным. В истории культуры медицина могла проявляться в различных формах: как религия, искусство или наука.

Современная культурная ситуация, отличающаяся полиморфизмом и многомерностью, формирует разнообразные стратегии лечения. Растущее значение социокультурных факторов, которые структурируют сложный медицинский дискурс, становится всё более очевидным. Теоретические мотивы в восприятии здоровья, болезни и смерти становятся всё более заметными. Открытость мира как опыта несовместимости, незавершенности и неполноты вызывает чувство тревоги и приводит к восприятию кризиса современной научной медицины.

В рамках неклассической парадигмы представлений о структуре опыта была выявлена его многомерность, включая культурный аспект. Принципы оказания медицинской помощи претерпевают изменения: в западной культуре подчеркивается важность оказания помощи с учетом достоинства пациента. Однако приоритет естественнонаучного подхода в медицинском и культурном опыте ведет к уменьшению ценностно-смысловой составляющей медицины, что подчеркивает необходимость рассмотрения медицинских явлений в контексте культурных смыслов.

Усиливается рост массовых запросов, которые отражают стремление людей улучшить свою природу. Эти запросы подогреваются рекламой новейших лекарств, потребительским образом жизни и завышенными физическими стандартами. В результате в ближайшем будущем вполне вероятно, что будут легализованы так называемые «соматические права человека» [10, с. 43]. Они должны позволить индивиду полностью распоряжаться своим телом, включая его изменение с помощью медицины. К этим правам, по мнению специалистов в области права, можно отнести «права на смерть, изменение пола, гомосексуальные контакты, трансплантацию органов, употребление наркотиков или психотропных средств, право на искусственное репродуктивное, стерилизацию, аборт, и в перспективе на клонирование, а затем и на виртуальное моделирование, в смысле

полноправного утверждения(дублирования) себя в нематериальной форме объективного существования» [10, с. 43].

По данному вопросу выражаются противоположные суждения теоретиками. Некоторые видят в этом явлении признаки глубокой деструкции культуры и угрозу будущему человечества. «Если человек может выбрать себе лицо или пол (что стало реальностью биомедицины), создать лишённое половых признаков тело-протез, т.е. стать индифферентным (транссексуалом), то это предполагает полную перестройку сознания, отказавшегося от памяти, наличие не только средств для выполнения этих операций, но и их исполнителя» [11, с. 51]. В то время как другие оценивают текущую ситуацию более оптимистично, рассматривая перспективу сращивания компьютера с человеком или его клонирования как вполне допустимую.

Проблема заключается в необходимости рассмотрения медицины как социокультурное явление и выявление потенциала гуманитарного подхода для изучения её структурных аспектов. Как можно интерпретировать медицину, с её преобладанием естественнонаучных методов, через призму гуманитарных исследований? Как интегрировать медицину в широкий контекст культурных смыслов и значений? Какова спецификация медицины и её элементов в конкретных культурных условиях? Для преодоления кризисных ситуаций в современной науке о медицине важно сохранять гуманитарное измерение медицинского знания и практики.

Задача заключается в выявлении тех причин, которые в основе современной научной медицины привели к утрате тех нравственных абсолютив, которые ранее стабилизировали её развитие. В качестве решения вышеперечисленных проблем предлагаем рассмотрения феномена современной медицине в рамках медицинской антропологии. Медицинская антропология рассматривается в науке, как поддисциплина физической антропологии, сосредоточенная на вопросах, связанных с медициной. Это контрастирует с западным подходом, где медицинская антропология воспринимается как независимая научная дисциплина с социально-культурной ориентацией. Медицинская антропология решает несколько ключевых проблем:

- понимание культурных аспектов здоровья и болезней;
- разработка эффективных медицинских интервенций;
- проблемы неравенства в здравоохранении;
- изучение взаимодействия между традиционной и современной медициной;
- анализ влияния глобализации на здоровье.

Эти задачи направлены на улучшение понимания и улучшение систем здравоохранения через учет культурных и социальных контекстов.

Литература:

1. Корниец Н.И. О формировании медицинской культуры//Гуманитарное образование и медицина: Сб. науч. трудов. – Т. 60, Вып. 1 – Волгоград, 2003. – С. 321-325.
2. Медведева Л.М. Медицина и культура: учебное пособие. – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2014. – 184 с.
3. Чернышева И.В. Медицина в социокультурной динамике общества. Автореф. дисс. ... к. филос. н. – Волгоград, 2007 – 27с.
4. Сорокин П. А. Социокультурная динамика. – Москва: Директ-Медиа, 2007. – 344 с.
5. Кириленко Е.И. Медицина как феномен культуры: опыт гуманитарного исследования. Автореф. дисс. ... д. филос. н. – Томск, 2009. – 43 с.
6. Ковелина Т.А. Образ врача в культуре. Автореф. дисс. ... д. филос. н. – Ростов-на-Дону, 2006 – 41с.
7. Ильин И. О призвании врача // Ильин И. Собр. соч.: в 10 т. –Т. 3. – М., 1994. – С. 481.
8. Седова Н.Н. Биоэтика: курс лекций для студентов и аспирантов медицинских вузов. – Волгоград: Издательство ВолГМУ, 2007. – 204 с.
9. Скворцов В.Я. Социально-философский анализ взаимодействия медицины и искусства. Автореф. дисс. ... д. филос. н. – Волгоград, 1998. – 41с.
10. Крусс И.П. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении // Государство и право. 2000. – №10. – С. 43-48.
11. Неретина С.С. Смерть как условие бессмертия// Человек. – 2002. №4. – С. 51-56.